

O EFEITO PLACEBO: O PODER DA CRENÇA NO PROCESSO DE CURA

Lara Ingrid Santos Vieira¹
Francisca Manuela Dantas Gifoni²
Francisco Alvaro Lima Soares³
Gabrielle Alencar da Silva⁴
Caren Nádia Soares de Sousa⁵

RESUMO: Este estudo propõe uma reflexão crítica da complexa relação entre crenças, o efeito placebo e a resposta terapêutica dos pacientes. A investigação ressalta o papel crucial do vínculo de confiança estabelecido entre o profissional de saúde e o paciente, sugerindo que, em muitos casos, essa conexão por si só pode desencadear processos de cura, transcendendo a necessidade da intervenção farmacológica. Ao enfatizar o impacto significativo do apoio e da convicção no tratamento sobre a saúde e o bem-estar, o trabalho também explora a Teoria Cognitivo Comportamental (TCC), demonstrando como o efeito placebo e as crenças se configuram como elementos essenciais para o sucesso terapêutico. Os resultados da pesquisa apontam para a eficácia do efeito placebo, incentivando a comunidade da saúde a considerar e desenvolver uma maior confiança nesse método, reconhecendo o potencial da crença como um componente fundamental no processo de tratamento.

Palavras-chave: Efeito placebo 1. Crença 2. Desmedicalização 3.

¹ Graduanda no curso de psicologia, 5º semestre. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: laraingrid988@gmail.com

² Graduanda no curso de psicologia, 3º semestre. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: psimmanuelagifoni@gmail.com

³ Graduando no curso de psicologia, 3º semestre. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: alvarolima08042005@gmail.com

⁴ Graduanda do curso de enfermagem, 5º semestre. Membro Discente do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: salencargabrielle@gmail.com

Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Doutora em Farmacologia. Email: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Os placebos são substâncias que imitam medicamentos, mas não possuem qualquer efeito ativo no organismo. A palavra "placebo", que vem do latim e significa "eu agradarei", foi usada pela primeira vez no século XVIII para descrever tratamentos sem efeito real, dados principalmente para satisfazer os pacientes. Embora os placebos não sejam terapêuticos, podem provocar mudanças significativas no corpo e na mente, tanto positivas quanto negativas, devido ao poder da sugestão (Lynch, 2022).

A forma como um paciente acredita que um tratamento irá afetá-lo pode realmente alterar a resposta do seu corpo. No caso do efeito placebo, por exemplo, uma pessoa pode apresentar melhora simplesmente por acreditar que está sendo tratada, mesmo que o tratamento não tenha efeito real. Já no efeito nocebo, a expectativa de que algo irá prejudicar pode, paradoxalmente, gerar sintomas negativos, mesmo que o tratamento em si não tenha impacto algum. Essa dinâmica mostra como o poder da mente pode moldar nossa experiência de cura ou sofrimento (Dispenza, 2013).

Segundo, (Dispenza, 2013) o efeito placebo não é apenas uma ilusão, mas sim um processo biológico real, que mostra como a mente pode influenciar o corpo. Se nossos pensamentos e crenças têm um impacto tão profundo sobre a saúde, isso significa que temos o poder de mudar nossa vida e nosso bem-estar.

Kirsch (1999) reforça que o efeito placebo demonstra como as crenças e expectativas dos pacientes influenciam suas respostas físicas e emocionais, mesmo sem a presença de um tratamento ativo. Por outro lado, Beck et al. (2000) destacam que, na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), a mudança nas crenças disfuncionais e o estímulo a expectativas mais positivas são essenciais para alcançar bons resultados terapêuticos. Tanto a TCC quanto o efeito placebo se baseiam na ideia de que as crenças do paciente têm um papel crucial na eficácia do tratamento. Quando o paciente acredita que a TCC funcionará, essa crença pode potencializar os resultados, assim como o placebo.

Esse contexto de uso de placebos nos faz refletir sobre a desmedicalização da vida, destacando a importância do vínculo de confiança entre o paciente e o profissional. Muitas vezes, é esse vínculo que gera resultados positivos, sem a necessidade de medicamentos ou intervenções invasivas.

Illich (1976) argumenta que, ao invés de promover a saúde, a medicina moderna frequentemente acaba criando mais sofrimento, ao transformar aspectos naturais da vida em problemas médicos e ao gerar uma dependência excessiva de tratamentos farmacológicos. Embora Illich não trate diretamente do efeito placebo, sua crítica à medicalização se conecta com a ideia de que, em muitos casos, a

crença do paciente, aliada a uma boa relação com o profissional, pode ser suficiente para promover a cura, sem recorrer a intervenções médicas invasivas.

2. METODOLOGIA

Esse artigo científico trata-se de uma reflexão crítica, onde foi feita a busca por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Base de dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram utilizados filtros de tipos de estudo: placebo, terapia cognitivo comportamental (TCC), crenças, medicalização. Ademais, foram aplicados: períodos de 2020 a 2025 no idioma português.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O efeito placebo demonstra o poder das crenças e expectativas em influenciar as respostas físicas e emocionais dos pacientes, mesmo na ausência de tratamento ativo. Essa constatação ecoa na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), que também reconhece o papel central das crenças na eficácia terapêutica. Paralelamente, a desmedicalização nos desafia a reconsiderar a excessiva dependência de fármacos, realçando o potencial curativo do vínculo de confiança entre paciente e profissional, que frequentemente se mostra suficiente por si só. Diante disso, torna-se evidente a urgência de um maior investimento acadêmico na investigação do efeito placebo e do poder da crença nos processos médicos e terapêuticos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após esta profunda pesquisa, é fundamental reconhecermos a importância do efeito placebo em vários aspectos da nossa vida. Isso abre portas para investigações mais aprofundadas sobre como as terapias e a relação entre paciente e profissional podem influenciar de maneira significativa os resultados e o bem-estar das pessoas envolvidas.

REFERÊNCIAS

- ATKINSON, J. W.; FEATHER, N. T. **Motivation and achievement**. New York: Wiley, 1966.
- BECK, Aaron T.; SINGH, Amita; BEECH, Martin. **Cognitive therapy: Basic principles and applications**. New York: Guilford Press, 2000.
- Benedetti, F. (2008). **Placebo Effects: Understanding the Mechanisms in Health and Disease**. Oxford University Press.
- Carmo, K. B. do. (2022b). **Espiritualidade aplicada à medicina**. *Revista Bioética*, 30(4), 870–882.
- DISPENZA, Joe. **Você é o placebo: a mente pode curar o corpo**. 1. ed. Rio de Janeiro: Gente, 2013.
- FAVRE, M.; KESSLER, R. C.; KUPFER, D. J. **Placebo response in major depression: A meta-analysis of randomized controlled trials**. *Archives of General Psychiatry*, Chicago, v. 65, n. 3, 2008.
- ILLICH, Ivan. **A medicalização da sociedade**. Rio de Janeiro: Graal, 1976.
- LYNCH, S. S. **Placebos**. Manual MSD Versão Saúde para a Família; Manuais MSD, 2022.